

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМОЙ ПЛОСКИХ КРИВЫХ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПЛОСКИХ ОБВОДОВ

Кулмирзаева Гулрабо Абдуганиевна

Самаркандский Государственный архитектурно – строительный университет имени Мирзо Улугбека.
Старшая преподавательница (в.б. доцент)

Аннотация. В этой статье рассматривается создание в куполе усилия и сжатия и растяжения, то есть чтобы получить шов перехода выше опорного кольца, что обеспечит растяжение опоры, целесообразно прибегнуть к составной образующей, представляющей собой сопряжение дуги окружности с другой кривой, имеющей убывающей в опоре радиус кривизны.

Ключевые слова. Оболочки, плоские кривые линии, полу меридианы, параметры, метод триада, окружность, пучок, квадрат, эллипс, площадь, центр пучка, симметричный участок.

Введение. В современных условиях представляющей собой сопряжение дуги окружности с другой кривой, имеющей убывающий в опоре радиус кривизны, при этом часто бывает необходимо, чтобы обвод двух дуг имел второй порядок гладкости, то есть общую касательную и общий радиус кривизны. Удачный выбор сочетания этих кривых дает возможность увеличения несущей способности оболочек.

Метод. Построение плоских обводов с точки зрения строительной практики можно осуществлять следующим образом. (рис.1)

(рис.1)

Обводом называют кривую, составленную из дуг кривых. Если дуги двух смежных кривых имеют в точке стыка общую касательную, то обвод называют обводом первого порядка гладкости, общий круг кривизны – обводом второго порядка гладкости и т.д. Ломаная линия представляет собой обвод нулевого порядка гладкости.

Пусть задана образующая поверхности оболочки $z = f(x)$ с управляющими параметрами a, b , кривая пересекает ось OZ в точке A , задаем точки B по оси OX . Управляя положением точки B , можно получить ∞^1 сторон плана, который определяется сечением поверхности оболочки плоскостью проекции.

Метод построения обвода можно сформировать следующим образом: найти такую плоскую линию $z = \varphi(x)$, которая проходила бы через точки B_i и имела в точке $M(x_0, z_0)$ кривой $z = f(x)$ наперед заданное соприкосновение. Для решения этой задачи поступаем следующим образом: пусть требуется построить обводов порядка выше первого из участков плоских кривых $z = f(x)$ и $z = \varphi(x)$, определенным образом заданных на координатной плоскости XOZ . Находим радиусы кривизны R_1 для кривой $z = f(x)$ и R_2 для кривой $z = \varphi(x)$. Пусть эти кривые в произвольной точке $M(x_0, z_0)$ соприкасаются с гладкостью порядка выше первого.

Из этого требования вытекает, что кривые $z = f(x)$ и $z = \varphi(x)$ в точке $M(x_0, z_0)$ должны иметь общую касательную и равные радиусы кривизны, то есть $R_1 = R_2$. Беря за параметр x , получаем значения

$R_1 = R_1(x, h, a)$ и $R_2 = R_2(x, h_1)$, где a, h, x – параметры кривой

$z = \varphi(x)$. На первой кривой берем некоторую точку $M(x_0, z_0)$, тогда величина радиуса кривизны R_1 кривой $z = f(x)$ зависит от параметра h и a . Приравнявая значения радиусов кривизны, находим:

$$R_1(h, a) = R_2(h, R) \quad (1)$$

Так как параметры формы кривых $z = f(x)$ заданы, известны h и a , то из равенств (1) находим параметры формы второй сопрягающей кривой – x и h_1 .

Пример. Пусть задан эллипс в системе координат XOZ , начало системы координат отнесем к центру эллипса. (рис.2)

(рис.2)

Запишем уравнение в виде:

$$z_3 = \frac{h}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \quad (2)$$

Уравнение сопрягающей параболы (рис.3)

(рис. 3)

$$z^2 = 2px \quad (3)$$

Формула определения радиуса кривизны плоской кривой

$$R_{\text{рад}}^{\text{кр}} = \frac{(z'^2 + x'^2)^{\frac{3}{2}}}{|z''x' - x''z|} \quad (4)$$

Находим значение радиуса кривизны для эллипса

$$R^3 = \frac{h^2 x^3}{a^4};$$

для параболы

$$R^n = \frac{(z^2 + p^2)^{\frac{3}{2}}}{p^2}$$

При $x = a$ находим: $R_3^{\text{max}} = \frac{h^2}{a}$

Определим область, в которой можно сопрягать эллипс с участком параболы. Из равенства радиуса кривизны эллипса $R_3^{\text{max}} = \frac{h^2}{a}$ радиусу кривизны параболы R^n находим:

$$\left(\frac{h^2}{a}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot p^{\frac{4}{3}} = z^2 + p^2$$

или

$$z^2 = \frac{h^{\frac{4}{3}}}{a^{\frac{2}{3}}} \cdot p^{\frac{4}{3}} - p^2$$

После упрощений получим:

$$z = p \sqrt{\frac{h^{\frac{4}{3}}}{a^{\frac{2}{3}}} \cdot p^{\frac{2}{3}} - 1} \quad (5)$$

Это уравнение связывает параметры эллипса a и h с параметром параболы P .

Возможные случаи. а) Заданы параметры формы a и h эллипса и параметр параболы P . Из уравнения (5) находим координату z , которая определяет точку на параболе и участок параболы, сопрягаемый с эллипсом.

б) Заданы a и h - параметры эллипса, а параметр параболы p остается свободным. Изменению параметра p отвечает однопараметрическое множество парабол, то есть z является функцией p . При изменении параметра параболы p можно найти такое z , что в этой точке значение радиуса R^3 эллипса. Соответствующие построения показаны на (рис.2). На конкретном примере. Заданы параметры формы эллипса, $a = 2, h = 4$ и параметр параболы $p = \frac{27}{8}$. Подставляя заданные значения в уравнение (5), находим z , которое определяет координаты точки сопряжения с эллипсом

$$z_3 = \frac{4}{2} \sqrt{4 - \frac{16}{9}} = 3$$

Тогда $M(\frac{4}{3}; 3)$. Парабола проходит через точку $M(\frac{4}{3}; 3)$ и $B(R; 0)$. Найдем радиус кривизны эллипса в точке $M(\frac{4}{3}; 3)$, приравняем его к радиусу кривизны параболы, заданной параметром $p = \frac{27}{8}$, найдем координаты z точки на параболе, в которой она сопрягается с эллипсом

$$z = \frac{27}{8} \sqrt{\frac{4}{2^{\frac{2}{3}}} - \left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}} - 1}; z = 9,52$$

Откладывая найденное значение z , проводим горизонтальную прямую, при пересечении которой с параболой найдем точку M , в этой точке парабола и эллипс имеют равные радиусы кривизны.

Для графического построения поступает следующим образом: (рис.3) соединяем точку M с B , проводим касательную в точке эллипса t , определяем угол между касательной t и прямой MB . Проводим касательную в точке параболы M и откладываем отрезком, равный MB . Найденный участок параболы участвует в сопряжении.

Заключение. Используя плоские обводы в качестве полу меридианов поверхностей вращения, а также в качестве образующих и направляющих поверхностей переноса можно расширить номенклатуру форм поверхностей архитектурных оболочек.

Литература

1. Котов И.И. Графоаналитические методы построения обводов. Труды УДН, им. П.Лумумбы. Т.П.1963
2. Котов И.И. Обводы точек. Сборник научных статей ХАДИ, вып. III, Харьков, 1963 г.

3. Котов И.И. Принципы построения плоских обводов. Журнал Известия Вузов «Авиационная техника», №11, 1965 г.

4. Учебное пособие. Юргинский Технологический Институт. 15.05.2015 г.

5. Кулмирзаева Г.А. «Длины дуг плоских кривых 2 – го, 3 –го, 4 – го и более высокого порядка и площадь, ими ограниченная». Проблемы архитектуры и строительства (научно – технической журнал) №3 2024г.

6. Кулмирзаева Г.А. «Выбор участков специальных плоских кривых в качестве образующих или направляющих архитектурных оболочек». Межвузовский международный конгресс» Высшая школа: научные исследования, Том 2, Москва 2024, 91 -95 стр.

